

The richness of language is the richness of thought.

Hasanzoda Rukhshona Bakhtiyori - Master's student at the Samarkand Institute of Foreign Languages

Khashimova Sayyora Kholmuradovna - PhD, Associate Professor at the Samarkand Institute of Foreign Languages

Abstract. In recent years, English has become more than just a school subject in Uzbekistan; it's become an important part of education. Speaking a foreign language offers numerous advantages, including access to top foreign universities, the international labor market, and modern technology. Knowing many languages means having many keys to one lock.

Key words: method, debate, motivation, individual approach, personal interests, personal example

Подростковый возраст это период, когда формируется личность, критическое мышление и жизненные ориентиры. Именно поэтому важно подобрать правильный метод, чтобы поднять интерес и мотивацию. Я, как преподаватель общего английского (пер. General English), хотела бы поделиться своим опытом работы с подростками. Основная цель- это научить учащихся применять язык на практике, поэтому дебаты, презентации и ролевые игры учат работать в команде, публично выступать и повышают уверенность. Устойчивая мотивация очень важна для дальнейшего прогресса. Подросткам необходимо знать ценность каждого задания, чтобы выполнять его не потому что «надо», а потому что это «выгодно им». Поэтому я стараюсь донести важность каждого задания, чтобы учащиеся выполняли его со всей ответственностью и энтузиазмом.

Когда дело касается неуспевающих учащихся, которым изучение языка дается сложнее, то для них разрабатывается отдельный индивидуальный подход. Необходимо учитывать слабые стороны, например, написание эссе, устная речь

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

или грамматика и делать упор именно на этот аспект. Даже маленький прогресс такого студента должен быть замечен, чтобы помочь подростку поверить в свои силы и не потерять интерес к предмету

В изучении любого языка можно столкнуться со сложными грамматическими темами, которые часто сбивают желание учиться. Для того чтобы немного облегчить эту часть, я использую красочные презентации, жизненные примеры, раздаточные материалы и парные работы во время объяснения, поделив тему на несколько частей. Таким образом материал лучше усваивается через практику.

Также на практике можно встретить множество студентов не заинтересованных в изучении языка, которых «заставили родители». Здесь я стараюсь узнать личные интересы ученика и связать их с предметом. Когда подросток видит связь языка со своей жизнью и целями, его отношение начинает меняться.

В отличие от детей, которые требуют больше активных игр или совершеннолетних, с которыми большая часть урока проходит с теориями, с подростками очень важно держать баланс. Важен личный пример и поддержка. Подростки чувствуют искренность. Если преподаватель сам увлечен своим предметом, это передается его ученикам. Ведь лучшие моменты в нашей жизни случаются тогда, когда мы поглощены тем, что делаем. Поэтому крайне важно создавать состояние вовлеченности и интереса.

Заключение. В данной статье были перечислены некоторые сложности изучения языка учащимися подросткового возраста и способы их решения наставником. Чтобы подросткам было легче обучаться иностранному языку, преподаватель в первую очередь должен быть примером для подражания и мотиватором.

Список литературы

1. Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания. 1990.
2. Кондаксазова Д. Сокровищница мудрости. 2012
3. Макаренко А. Педагогическая поэма. 1933

